

Eksperymentalna analiza wytrzymałości mechanicznej struktur porowatych: porównanie testów quasi-statycznych i dynamicznych

Mateusz Tokarz

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Maj 2025

1. STRESZCZENIE

W niniejszej pracy przeprowadzono kompleksową analizę mechanicznej wytrzymałości trójwymiarowo drukowanych struktur porowatych o wymiarach $1 \times 1 \times 1$ cm, obejmującą testy quasi-statyczne i dynamiczne. Próbkę wykonano metodą stereolitografii z żywicy fotopolimerowych o zróżnicowanych parametrach mechanicznych, co pozwoliło zbadać wpływ materiału i geometrii porowatości na właściwości wytrzymałościowe. W testach statycznych próbki ściskano z prędkością odkształcenia 0,5 mm/min, rejestrując krzywe siła–przemieszczenie przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. Testy dynamiczne wykonano przy pomocy działa elektromagnetycznego typu coil gun: kondensator rozładowywano przy napięciach od 100 V, zwiększanych co 5 V, aż do zniszczenia próbki. Prędkość uderzenia pocisku oceniano z wykorzystaniem czujników optycznych, a jego energię kinetyczną obliczano na podstawie masy i prędkości. Przeprowadzono również liniową analizę numeryczną (MES) w celu symulacji rozkładu naprężeń i deformacji w wybranych strukturach pod obciążeniem. Wyniki wskazały, że struktury typu Diagrid wykazały najwyższą odporność na obciążenia w obu trybach testowania, a zwiększenie skali struktury (z $2 \times 2 \times 2$ do $3 \times 3 \times 3$) znacząco poprawia jej właściwości mechaniczne i zdolność pochłaniania energii. Uzyskane dane mają znaczenie dla projektowania materiałów o kontrolowanej porowatości dla zastosowań inżynierskich, zwłaszcza w obszarze pochłaniania energii.

2. WPROWADZENIE

2.1 Kontekst i motywacja

Struktury porowate odgrywają coraz większą rolę we współczesnym projektowaniu inżynierskim, zwłaszcza tam, gdzie kluczowe znaczenie ma redukcja masy przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych właściwości mechanicznych. Rozwój technologii przyrostowych (np. druku 3D, w szczególności fotopolimeryzacji) umożliwił realizację złożonych geometrii wewnętrznych, które wcześniej były niemożliwe lub nieopłacalne w kontekście klasycznych metod wytwarzania. Projektowanie struktur zorientowanych na kontrolowaną porowatość i kierunkową wytrzymałość pozwala na ich szerokie zastosowanie m.in. w inżynierii biomedycznej (implanty i rusztowania tkankowe), w przemyśle lotniczym (elementy konstrukcyjne o wysokim współczynniku sztywności do masy), a także w systemach pochłaniających energię w warunkach udarowych.

Z punktu widzenia mechaniki materiałów, istotnym problemem pozostaje ocena wytrzymałości dynamicznej tego typu struktur – szczególnie w warunkach powtarzalnego oddziaływania impulsów energetycznych. O ile charakterystyki statyczne (np. granica sprężystości, moduł Younga) struktur porowatych są coraz lepiej znane i opisane, to zagadnienie ich zachowania w warunkach dynamicznych – takich jak zderzenia, uderzenia czy impulsy balistyczne – nadal wymaga pogłębionych badań. Dynamiczne obciążenia w sposób szczególny wpływają na propagację pęknięć, lokalizację deformacji i zużycie zmęczeniowe, co znacząco różni się od odpowiedzi materiału na obciążenia statyczne.

2.2 Przegląd literatury

Struktury porowate o regularnej, periodycznej geometrii – takie jak kratownice Kelvinowe, układy Diagrid czy Box Truss – są szeroko badane pod kątem ich właściwości mechanicznych, szczególnie w kontekście zachowania pod obciążeniami statycznymi. Szczególną uwagę poświęca się wpływowi geometrii przestrzennej na początkową sztywność, nośność krytyczną oraz zdolność do pochłaniania energii w miarę postępującej deformacji. Właściwości te czynią omawiane struktury atrakcyjnymi dla zastosowań w lekkich komponentach ochronnych, konstrukcjach absorbujących wstrząsy oraz elementach funkcjonalnych o ograniczonej masie.

W ostatnich latach szczególne zainteresowanie wzbudzają również struktury TPMS (Triply Periodic Minimal Surfaces), których geometryczna ciągłość oraz brak ostrych krawędzi pozwalają na bardziej równomierne rozłożenie naprężeń. Liczne badania wykazały, że struktury tego typu – takie jak Gyroid czy Diamond – charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną w warunkach obciążeń quasi-statycznych oraz dynamicznych. W zależności od topologii, różnice uwidaczniają się w efektywności pochłaniania energii, podatności na anizotropię oraz dominującym mechanizmie deformacji [1],[2].

Zagadnienie pochłaniania energii przez struktury porowate w warunkach dużych szybkości odkształcenia – takich jak uderzenia, eksplozje lub impulsy balistyczne – pozostaje aktualne i intensywnie rozwijane. Zastosowanie struktur TPMS wykonanych z metali i żywic w testach dynamicznych wykazało istotne zmiany ich zachowania względem obciążeń wolnozmiennych. Wyniki badań wskazują, że geometria wpływa silniej na odporność struktury niż sam materiał, a wzrost gęstości względnej nie zawsze prowadzi do lepszych parametrów absorpcji energii – przeciwnie, struktury o niskiej gęstości często wykazują większą efektywność tłumiącą, choć kosztem mniejszej sztywności [3].

W odniesieniu do warunków udarowych, eksperymenty przy użyciu prętów Hopkinsona wykazały znaczną zależność odpowiedzi dynamicznej od rodzaju topologii. W szczególności struktury typu Diamond osiągały jedne z najwyższych wartości pochłanianej energii w przeliczeniu na masę jednostkową. Zaobserwowano również istotne różnice w lokalizacji i charakterze koncentracji naprężeń, zależne od rozmieszczenia belek i stopnia ich podporowania [4].

Pomimo rosnącej liczby prac dotyczących złożonych struktur TPMS, proste periodyczne struktury kratownicowe, takie jak Diagrid, Box Truss i Kelvin (będące przedmiotem niniejszych badań), pozostają relatywnie słabo opisane w literaturze – zwłaszcza pod kątem ich zachowania w warunkach dynamicznych. Co więcej, niemal całkowity brak odniesień dotyczy wykorzystania dział elektromagnetycznych (coilgunów) jako kontrolowanego i powtarzalnego źródła obciążeń udarowych. Tymczasem metoda ta oferuje szereg potencjalnych zalet: m.in. wysoką precyzję dozowania energii kinetycznej, automatyzację testów oraz możliwość prowadzenia serii porównawczych bez konieczności mechanicznego kontaktu.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba dalszych badań doświadczalnych nad prostymi, technicznie wykonalnymi strukturami porowatymi, których zachowanie może być w pełni skorelowane z geometrią, a nie tylko z właściwościami materiału. W szczególności wskazana jest analiza ich odporności w warunkach zarówno quasi-statycznych, jak i dynamicznych, z zastosowaniem nowoczesnych, precyzyjnych metod obciążania. Niniejsza praca ma na celu wypełnienie tej luki, przedstawiając kompleksową analizę właściwości mechanicznych struktur Kelvin, Diagrid i Box Truss w obu reżimach obciążeń.

2.3 Cel badania

Celem niniejszej pracy była kompleksowa ocena odporności mechanicznej struktur porowatych o zróżnicowanej geometrii, obejmująca zarówno badania eksperymentalne w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych, jak również analizę numeryczną metodą elementów skończonych (MES). Praca koncentrowała się na identyfikacji geometrii struktur przestrzennych najbardziej efektywnych pod względem pochłaniania energii i odporności na obciążenia osiowe.

Do badań przygotowano próbki trzech typów struktur: Kelvin, Diagrid oraz Box Truss, każdą w dwóch wariantach skalowych ($2 \times 2 \times 2$ oraz $3 \times 3 \times 3$ moduły komórkowe), wykonane techniką druku 3D z żywicy fotopolimerowych. W niniejszej pracy właściwości materiałowe żywic fotopolimerowych nie stanowiły czynnika analizowanego; każda partia materiału traktowana

była jako niezależna seria pomiarowa w celu zwiększenia wiarygodności statystycznej wyników dla danej geometrii.

W części eksperymentalnej przeprowadzono:

- testy quasi-statyczne, pozwalające określić przebieg krzywej siła-przemieszczenie, sztywność początkową oraz energię pochłoniętą w trakcie kontrolowanego ściskania.
- testy dynamiczne z wykorzystaniem elektromagnetycznego działka (coilgun), w których rejestrowano maksymalną energię kinetyczną wytrzymaną przez próbki oraz sumę energii absorbowanej do momentu zniszczenia.
- analizę numeryczną (MES) w środowisku SolidWorks Simulation, mającą na celu określenie wewnętrznych rozkładów naprężeń w modelach geometrycznych i wskazanie potencjalnych lokalizacji inicjacji uszkodzeń.

Takie zintegrowane podejście umożliwiło porównanie zachowania różnych struktur pod względem efektywności mechanicznej, identyfikację istotnych zależności geometrycznych oraz weryfikację wyników eksperymentalnych z predykcjami numerycznymi. Ostatecznym celem pracy było wskazanie najefektywniejszej geometrii struktury porowatej w kontekście zastosowań pochłaniających energię — przy założeniu neutralności materiałowej.

3. MATERIAŁY I METODY

3.1 Projektowanie i charakterystyka struktur porowatych

Modele badanych struktur porowatych zostały opracowane w środowisku CAD SolidWorks 2024. Na potrzeby analizy porównawczej zaprojektowano trzy odmienne typy układów przestrzennych: Kelvin, Diagrid oraz Box Truss. Każdy z typów występował w dwóch wariantach skalowych: $2 \times 2 \times 2$ oraz $3 \times 3 \times 3$ jednostkowych komórek przestrzennych. Wymiary zewnętrzne próbek zostały ujednolicone i wynosiły $10 \times 10 \times 10$ mm, niezależnie od konfiguracji.

Rysunek 1 Modele jednostkowe analizowanych struktur porowatych (wariant $1 \times 1 \times 1$): a) Kelvin, b) Diagrid, c) Box Truss.

Charakterystyka badanych geometrii:

- Struktura Kelvin oparta jest na odwzorowaniu komórki Weaire'a–Phelana, charakteryzując się izotropową topologią o cechach przestrzennej piany, z gęstą i równomierną siecią połączeń przestrzennych.
- Struktura Diagrid to układ diagonalny, w której belki przecinają się pod kątem ostrym, tworząc przestrzenną kratownicę zorientowaną wzdłuż przekątnych sześcianu.
- Struktura Box Truss stanowi regularną, ortogonalną kratownicę przestrzenną, składającą się z belek biegnących równoległe do głównych osi sześcianu.

Geometria każdej struktury oparta była na cylindrycznych belkach o stałej średnicy, rozmieszczonych zgodnie z regułami danej topologii. Taka unifikacja przekrojów zapewniała porównywalny udział objętościowy materiału w każdej z analizowanych struktur.

Dodatkowo, wszystkie modele zostały osadzone na litej podstawie o grubości 2 mm, której zadaniem było:

- zapewnienie powtarzalnego i sztywnego mocowania próbki do stanowiska testowego.
- eliminacja wpływu niedostatecznego utwardzenia początkowych warstw podczas druku.
- ujednolicenie warunków brzegowych pomiędzy wariantami geometrycznymi.

Porowatość każdej struktury wyznaczono na podstawie objętości netto uzyskanej z plików STL, w odniesieniu do objętości pełnego sześcianu. Otrzymane wartości mieściły się w przedziale 78,9–80,8%, co wskazuje na wysoką porównywalność badanych modeli pod względem zawartości materiału.

3.2 Druk 3D i przygotowanie próbek

Modele opracowane w środowisku SolidWorks zostały wykonane przy użyciu technologii fotopolimeryzacji LCD na drukarce Phrozen Sonic Mini 8K S. Urządzenie to, wyposażone w ekran o rozdzielczości 7500×3240 pikseli, zapewniało odwzorowanie geometryczne z precyzją rzędu $22 \mu\text{m}$ w płaszczyźnie XY. Zastosowana wysokość warstwy równa $10 \mu\text{m}$ umożliwiła wierne odtworzenie złożonych struktur przestrzennych, zarówno pod względem wymiarowym, jak i powierzchniowym.

Do druku wykorzystano cztery różne żywice fotopolimerowe firmy Anycubic, różniące się właściwościami mechanicznymi. Ich dobór nie był zmienną badawczą – każda żywica służyła jako niezależna seria pomiarowa, zwiększająca wiarygodność statystyczną wyników i umożliwiającą ich uśrednienie niezależnie od materiału.

Po wydrukowaniu wszystkie próbki zostały poddane standardowej obróbce wykończeniowej:

- oczyszczone w kąpeli ultradźwiękowej z użyciem alkoholu izopropylowego (IPA).
- utwardzone końcowo światłem UV w zgodzie z zaleceniami producenta materiałów.

Nie stosowano dodatkowej obróbki mechanicznej ani chemicznej, co pozwoliło na zachowanie pełnej jednorodności próbek oraz porównywalności wyników pomiarowych.

3.3 Stanowiska badawcze i metodyka testów mechanicznych

W celu kompleksowej oceny właściwości mechanicznych zaprojektowanych struktur porowatych przeprowadzono dwa rodzaje badań: quasi-statyczne próby ściskania oraz dynamiczne testy udarowe. Oba typy testów umożliwiły analizę zachowania struktur w zróżnicowanych warunkach obciążeniowych i czasowych.

3.3.1 Próby ściskania quasi-statycznego

Testy quasi-statyczne przeprowadzono przy użyciu stołowej maszyny wytrzymałościowej Deben MT5000 pracującej w trybie kontrolowanego przemieszczenia. Próbki były kompresowane osiowo z prędkością $0,5 \text{ mm/min}$ do wartości przemieszczenia 5 mm , co odpowiadało połowie wysokości struktury (bez podstawy mocującej). Po osiągnięciu zadanego przemieszczenia, tłok cofał się do pozycji początkowej, umożliwiając bezpieczne usunięcie próbki bez dalszej deformacji.

Zastosowana prędkość testu zapewniała quasi-statyczny charakter obciążenia i umożliwiała dokładne zarejestrowanie krzywych siła–przemieszczenie. Na ich podstawie wyznaczano sztywność początkową, wartość siły maksymalnej oraz estymowaną energię pochłoniętą przez próbkę.

Wszystkie próbki były umieszczane na stole urządzenia w orientacji zgodnej z osią przyrostu warstw w procesie druku, a ich 2-milimetrowa lita podstawa zapewniała stabilne i powtarzalne mocowanie.

Rysunek 2 Stanowisko do testów quasi-statycznych: widok maszyny Deben MT5000 z zamocowaną próbką w trakcie kompresji.

3.3.2 Testy udarowe z użyciem elektromagnetycznego działka

Badania odporności dynamicznej przeprowadzono z wykorzystaniem stanowiska zbudowanego na bazie elektromagnetycznego akceleratora typu coilgun. Stanowisko umożliwiało precyzyjne dozowanie energii kinetycznej uderzenia, a także rejestrację parametrów lotu pocisku.

Układ zasilający składał się z dwóch kondensatorów o pojemności 390 μF każdy, połączonych równolegle (łącznie 780 μF), ładowanych do napięcia w zakresie od 100 V wzwyż, ze skokiem co 5 V. Energia zmagazynowana w kondensatorach rozładowywana była impulsowo przez pojedynczą cewkę akceleracyjną.

Rysunek 3 Widok elektromagnetycznego działka – cewka, czujniki, uchwyt z próbką

Na końcu prowadnicy znajdował się zestaw dwóch czujników zbudowanych na bazie fototranzystorów IR, umożliwiających pomiar czasu przelotu ferromagnetycznego pocisku między punktami detekcji. Na podstawie zmierzonego czasu oraz znanej masy pocisku obliczano prędkość, a następnie jego energię kinetyczną dla każdego strzału. Pocisk miał płaskie czoło i średnicę większą niż próbka, co zapewniało pełne i równomierne przekazanie energii na badany materiał. Próbki mocowano w dedykowanym uchwycie, wykorzystując 2-milimetrową podstawę struktury, zapewniającą osiowe i sztywne osadzenie w torze pocisku oraz powtarzalność montażu.

Rysunek 4 Model CAD przedstawiający próbkę umieszczoną w mocowaniu

Dla każdej konfiguracji geometrycznej (typ struktury \times skala) wykonano minimum pięć powtórzeń (więcej w przypadku wykrycia nieprawidłowości, np. błędów w wydruku lub przedwczesnej awarii). Testy przeprowadzono osobno dla czterech różnych żywic fotopolimerowych. Mimo że materiały różniły się właściwościami mechanicznymi, nie były one analizowane jako zmienna badawcza – każda żywica traktowana była jako niezależna seria pomiarowa, zwiększająca wiarygodność statystyczną wyników i pozwalająca na ich uśrednienie.

Dla każdej próbki rejestrowano:

- maksymalną energię wytrzymałą bez uszkodzenia.
- sumaryczną energię pochłoniętą do momentu zniszczenia.
- liczbę skutecznych uderzeń.

Test kończono w momencie wykrycia zniszczenia próbki (najczęściej po kilku do kilkunastu uderzeniach)

3.3.3 Obliczenia energii kinetycznej

Prędkość pocisku, v , była wyznaczana na podstawie pomiaru czasu przelotu między dwoma czujnikami fototranzystorowymi. Czujniki te były rozmieszczone w znanej odległości, L . Obliczenia prędkości przeprowadzono zgodnie ze wzorem:

$$v = \frac{L}{\Delta t}$$

gdzie Δt to zmierzony czas przelotu pocisku między czujnikami.

Następnie, energia kinetyczna pocisku, E_k , przed uderzeniem w próbkę była obliczana z wykorzystaniem klasycznego wzoru:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

gdzie m to masa pocisku, a v to obliczona prędkość. Wartości te pozwalały na precyzyjne określenie energii uderzenia dla każdej próbki.

3.4 Analiza numeryczna (MES)

W celu uzupełnienia analizy eksperymentalnej oraz uzyskania wglądu w rozkład naprężeń wewnętrznych w badanych strukturach porowatych, przeprowadzono obliczenia numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) w środowisku SolidWorks Simulation. Analizy miały charakter wstępny i jakościowy, koncentrując się na identyfikacji lokalizacji największych koncentracji naprężeń.

Dla każdej z trzech zaprojektowanych geometrii – Kelvin, Diagrid i Box Truss – wykonano liniową analizę statyczną. Modele trójwymiarowe, odzwierciedlające próbki o wymiarach 1x1x1 cm, zostały zamodelowane w SolidWorks z integralną litą podstawą o grubości 2 mm. Warunki brzegowe symulacji odwzorowywały jednoosiowe ściskanie: dolna powierzchnia podstawy została całkowicie unieruchomiona, natomiast na górnej powierzchni struktury porowatej przyłożono jednorodne przemieszczenie o wartości 0.5 mm w kierunku osi ściskania. Ze względu na liniowy charakter analizy, użyto modelu materiałowego bez uwzględnienia plastyczności czy uszkodzeń. Siatkowanie modeli przeprowadzono elementami tetrahedralnymi, z lokalnym zagęszczeniem siatki w obszarach o złożonej geometrii i spodziewanych koncentracjach naprężeń, takich jak węzły połączeń.

4. WYNIKI

4.1 Wyniki prób quasi-statycznych

W próbach quasi-statycznych każdą próbkę poddano jednoosiowemu ściskaniu do przemieszczenia 5 mm, co odpowiada połowie wysokości struktury (bez podstawy mocującej). Rejestrowane wykresy siła–przemieszczenie wykazały istotne różnice pomiędzy geometriami – zarówno pod względem sztywności początkowej, charakterystyki deformacji, jak i całkowitej pochłoniętej energii.

Struktury typu Diagrid wykazywały jedne z najwyższych wartości efektywnego modułu Younga: 18,69 MPa dla konfiguracji $2 \times 2 \times 2$ oraz 17,19 MPa dla $3 \times 3 \times 3$. Oznacza to dużą sztywność w początkowej fazie obciążenia. Przebieg wykresów siła–przemieszczenie (Rysunek 5) był charakterystycznie niestabilny, z obecnością lokalnych maksimów i spadków siły. Zjawisko to wynikało z postępującego wyboczenia kolejnych warstw diagonalnie zorientowanych belek, gdzie po osiągnięciu lokalnej nośności następował spadek siły, a następnie jej wzrost w miarę zaangażowania kolejnych segmentów struktury w deformację. Taki progresywny, warstwowy mechanizm kolapsu umożliwiał skuteczne rozpraszanie energii i przeciwdziałał nagłej destrukcji. Całkowita energia pochłonięta do momentu zagęszczenia wyniosła 377,0 mJ ($2 \times 2 \times 2$) oraz 373,2 mJ ($3 \times 3 \times 3$), co plasuje Diagrid w górnej części zestawienia pod względem efektywności energetycznej.

Struktury Box Truss wykazały pośrednie wartości modułu Younga (16,37 MPa dla $2 \times 2 \times 2$ i 15,88 MPa dla $3 \times 3 \times 3$), ale najniższe wartości pochłoniętej energii mechanicznej: odpowiednio 287,0 mJ i 274,9 mJ. W przebiegu siła–przemieszczenie (Rysunek 5) zauważalne były niestabilności wynikające głównie z nagłego wyboczenia belek pionowych, pełniących rolę osiowo obciążanych elementów nośnych. Ze względu na brak rozpraszania obciążeń w strukturze i mniejszą liczbę efektywnych ścieżek przenoszenia sił, deformacja często prowadziła do lokalnej utraty sztywności, a następnie mniej kontrolowanego kolapsu całej struktury. W porównaniu do Diagrid, kolaps nie miał charakteru sekwencyjnego, lecz często przebiegał gwałtownie i z ograniczoną zdolnością dalszego tłumienia energii.

Struktury Kelvin wykazywały porównywalne wartości efektywnego modułu sprężystości (np. 18,43 MPa dla $2 \times 2 \times 2$ i 14,22 MPa dla $3 \times 3 \times 3$), jednak charakteryzowały się najwyższą całkowitą energią pochłoniętą w warunkach quasi-statycznych – odpowiednio 425,1 mJ i 398,8 mJ. Ich przebiegi siła–przemieszczenie (Rysunek 5) były wyraźnie bardziej płynne, bez gwałtownych załamań czy spadków siły, co wskazuje na rozproszony, równomierny mechanizm deformacji. Umożliwiało to zaangażowanie większej liczby elementów konstrukcyjnych w proces pochłaniania energii, bez generowania lokalnych koncentracji naprężeń prowadzących do niestabilności. Geometria struktury Kelvin, choć mniej sztywna w początkowej fazie, okazała się najbardziej wydajna w zakresie pochłaniania energii przy wolnym, równomiernym obciążeniu.

Rysunek 5 Wykresy siła–przeszyczenie dla próbek struktur Kelvin, Box Truss oraz Diagrid uzyskane w testach quasi-statycznych. Dla każdej próbki podano wartość modułu Younga oraz energii pochłoniętej do przemieszczenia 5 mm

W dalszej części pracy porównane zostaną te wyniki z danymi uzyskanymi w testach dynamicznych w celu oceny wpływu prędkości odkształcenia na zachowanie badanych struktur.

4.2 Wyniki testów dynamicznych

W ramach testów dynamicznych każda z zaprojektowanych struktur porowatych – Kelvin, Diagrid oraz Box Truss – została przebadana w dwóch skalach geometrycznych: 2×2×2 oraz 3×3×3 jednostkowych komórek. Dla każdej konfiguracji wykonano cztery niezależne serie pomiarowe (po jednej dla każdej żywicy), w których rejestrowano:

- maksymalną energię kinetyczną wytrzymałą przez próbkę bez uszkodzenia.
- sumaryczną energię, jaką próbka zaabsorbowała do momentu zniszczenia.
- objętościową wydajność energetyczną (stosunek energii pochłoniętej do objętości struktury) [mJ/cm³].

Rodzaj żywicy nie był przedmiotem analizy – każda seria została potraktowana jako niezależne powtórzenie eksperymentu. Wartości przedstawione w tabeli są średnimi z czterech pomiarów, natomiast odchylenia standardowe odzwierciedlają rozrzut wyników pomiędzy seriami.

Zestawienie wyników przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1 Średnie wyniki testów dynamicznych (uśrednione z czterech serii materiałowych). Uwzględniono objętość struktury STL oraz oszacowaną porowatość.

Struktura:	Objętość STL [cm ³]	Porowatość [%]	Śr. E _{max} [mJ]	Odch. std E _{max} [mJ]	Śr. suma energii [mJ]	Odch. std sumy E [mJ]
Kelvin 2x2x2	0,2057	79,4	110,3	12,7	584,7	115,1
Kelvin 3x3x3	0,2057	79,4	133,1	13,8	935,8	162,2
Diagrid 2x2x2	0,2114	78,9	147,2	11,7	787,0	150,7
Diagrid 3x3x3	0,2114	78,9	172,8	14,0	1296,2	205,1
Box Truss 2x2x2	0,1921	80,8	115,6	9,9	536,6	107,3
Box Truss 3x3x3	0,1921	80,8	156,2	15,2	835,7	144,4

4.2.1 Maksymalna energia uderzenia

Na Wykresie 1 przedstawiono średnie wartości maksymalnej energii kinetycznej wytrzymanej przez badane struktury. Najwyższy wynik osiągnęła struktura Diagrid 3×3×3 (172,8 mJ), co wskazuje na jej ponadprzeciętną odporność na pojedyncze impulsy udarowe.

Zachowanie poszczególnych geometrii:

- Diagrid zawdzięcza wysoką odporność układowi diagonalnych belek, które skutecznie przenoszą obciążenia osiowe. Geometria ta zapewnia rozłożenie sił w sposób sprzyjający unikaniu lokalnych koncentracji naprężeń, dzięki czemu uszkodzenia są opóźnione, a kolaps postępuje sekwencyjnie, bez nagłej utraty integralności.
- Box Truss, mimo stabilnego, ortogonalnego układu, zawiera liczne pionowe belki obciążane osiowo, co czyni je podatnymi na wyboczenie. Ich przedwczesne zniszczenie skutkuje ograniczoną odpornością na energię pojedynczego impulsu.
- Kelvin uzyskał najniższe wartości maksymalnej energii, co sugeruje, że w warunkach dynamicznych struktura ta nie jest w stanie efektywnie rozproszyć uderzenia – prawdopodobnie z uwagi na bardziej rozproszony i niesymetryczny rozkład naprężeń.

Wykres 1 Średnia maksymalna energia kinetyczna wytrzymana przez próbki każdej struktury.

4.2.2 Suma energii pochłoniętej do momentu zniszczenia

Wykres 2 prezentuje sumaryczną energię pochłoniętą przez próbki do momentu destrukcji. Parametr ten odzwierciedla ogólną zdolność struktury do rozpraszania energii w warunkach wielokrotnego obciążenia impulsowego.

Najlepszy wynik ponownie uzyskała struktura Diagrid 3×3×3 (1296,2 mJ), a najniższy – Box Truss 2×2×2 (536,6 mJ).

Interpretacja:

- W strukturze Diagrid, sekwencyjne wybożenia i możliwość zaangażowania dużej liczby ścieżek przenoszenia sił sprzyjają trwałemu i progresywnemu pochłanianiu energii. Zwiększona liczba elementów w wariancie 3×3×3 dodatkowo poprawia to zjawisko.
- W Box Truss, mechanizm pochłaniania energii jest ograniczony do wybożenia belek pionowych, co skutkuje szybkim kolapsem lokalnym i mniejszą efektywnością energetyczną.
- Kelvin, mimo dobrego zachowania quasi-statycznego, wykazuje dynamiczne osłabienie – prawdopodobnie związane z tym, że energia uderzenia nie może zostać efektywnie rozproszona przez strukturę w krótkim czasie.

Wykres 2 Średnia suma energii zaabsorbowanej do zniszczenia próbki.

4.2.3 Energia pochłonięta względem objętości struktury

Wydajność struktury oceniono również przez analizę energii pochłoniętej w przeliczeniu na jednostkę objętości materiału (modelu STL). Wyniki przedstawiono na Wykresie 3.

Struktura Diagrid 3×3×3 uzyskała najwyższą wartość wydajności energetycznej, co dowodzi, że geometria tej struktury lepiej wykorzystuje dostępną ilość materiału. Box Truss 2×2×2 uplasował się najniżej.

Wykres 3 Wydajność energetyczna próbki: suma energii pochłoniętej na jednostkę objętości materiału [mJ/cm³].

4.2.4 Wnioski cząstkowe

- Struktura Diagrid 3×3×3 wykazała najwyższą odporność mechaniczną oraz wydajność pochłaniania energii, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i znormalizowanych.
- Skala struktury (3×3×3) odgrywa kluczową rolę w odporności dynamicznej – większa liczba komórek zwiększa liczbę ścieżek przenoszenia sił oraz objętość aktywnie deformowaną.
- Zdolność do efektywnego pochłaniania energii jest w większym stopniu zależna od geometrii (układu belek), niż od nominalnej porowatości.
- Obserwowane różnice wynikają z fundamentalnie odmiennych mechanizmów deformacji: wyboczenia warstwowe w Diagrid, wyboczenia lokalne w Box Truss oraz rozproszona, niesymetryczna deformacja w Kelvin.
- Struktury o wysokim stopniu redundancji geometrycznej (jak Diagrid) są bardziej odporne na dynamiczne przeciążenia niż te, w których nośność zależy od kilku elementów kluczowych.

4.3 Wyniki analizy naprężeń MES

Wyniki analizy MES przedstawiono w postaci map rozkładu naprężeń zredukowanych von Misesa, które pozwalają na ocenę stopnia obciążenia materiału. Wysokie wartości naprężeń, wizualizowane intensywnymi barwami, wskazują na obszary szczególnie obciążone i potencjalnie narażone na inicjację uszkodzeń. Należy zaznaczyć, że uzyskane wartości stanowią predykcję w modelu liniowo-sprężystym, a ich interpretacja powinna koncentrować się na względnych miarach koncentracji naprężeń.

Analiza rozkładu naprężeń dla poszczególnych geometrii wykazała następujące cechy:

- W strukturze Diagrid (Rysunek 6), najwyższe koncentracje naprężeń obserwowano w węzłach połączeń diagonalnych belek, szczególnie w górnych warstwach, bezpośrednio pod obszarem przyłożenia obciążenia. Te punkty zbiegu wielu elementów stanowią obszary kumulacji obciążeń. Wariant 3x3x3 wykazał podobny charakter rozkładu naprężeń, sugerując potencjalnie lepsze rozłożenie obciążeń w skali makro dzięki większej liczbie elementów nośnych. Wskazuje to na węzły jako najbardziej narażone na uszkodzenia obszary.

Rysunek 6 Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w strukturze Diagrid przy zadanym przemieszczeniu 0,5 mm, uzyskany z liniowej analizy MES.

- Dla struktury Box Truss (Rysunek 7), silne koncentracje naprężeń widoczne są w narożnikach oraz w punktach połączeń między pionowymi i poziomymi elementami. Znaczące naprężenia występują również w samych pionowych belkach, które są poddawane bezpośredniemu ścisnaniu osiowemu. Ortogonalna geometria tej struktury sprzyja skupieniu naprężeń w punktach, gdzie belki zmieniają kierunek. W konsekwencji, narożniki oraz punkty połączeń stanowią najbardziej krytyczne obszary.

Rysunek 7 Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w strukturze Box Truss przy zadanym przemieszczeniu 0,5 mm, uzyskany z liniowej analizy MES.

- Struktura Kelvin (Rysunek 8) wykazała najbardziej równomierny rozkład naprężeń spośród analizowanych geometrii, co jest zgodne z jej izotropową topologią. Pomimo to, najwyższe wartości naprężeń koncentrowały się w węzłach, gdzie zbiega się kilka ścianek komórek, a także wzdłuż krawędzi tych ścianek, szczególnie w górnych warstwach. Lepsze rozproszenie naprężeń w tej strukturze może przyczyniać się do jej wysokiej efektywności w absorpcji energii. Niemniej jednak, punkty zbiegu ścianek oraz krawędzie komórek poddawane ścisnaniu pozostają obszarami podwyższonego ryzyka.

Rysunek 8 Rozkład naprężeń zredukowanych (von Mises) w strukturze Kelvin przy zadanym przemieszczeniu 0,5 mm, uzyskany z liniowej analizy MES.

5. DYSKUSJA

Przeprowadzone badania pozwalają na analizę wpływu geometrii przestrzennych struktur porowatych na ich odporność mechaniczną zarówno w warunkach obciążeń quasi-statycznych, jak i dynamicznych. Porównując wyniki uzyskane w obu trybach testowania, można sformułować szereg istotnych obserwacji.

5.1 Zależności geometryczne i skala struktury

We wszystkich konfiguracjach zaobserwowano, że zwiększenie skali struktury z $2 \times 2 \times 2$ do $3 \times 3 \times 3$ (przy zachowaniu tej samej objętości geometrycznej) skutkowało poprawą właściwości mechanicznych. W testach quasi-statycznych przekładało się to na wyższe wartości maksymalnych sił oraz większą pochłoniętą energię, natomiast w próbach dynamicznych obserwowano zarówno wyższą odporność na pojedyncze impulsy, jak i sumaryczną absorpcję energii do momentu zniszczenia.

Wynika to najprawdopodobniej z większej liczby elementów nośnych (belek) w układzie $3 \times 3 \times 3$, które umożliwiają efektywniejsze rozpraszanie naprężeń i bardziej rozłożoną inicjację uszkodzeń. Większa liczba komórek jednostkowych wpływa również na zmniejszenie długości swobodnej belek, co ogranicza ryzyko ich lokalnego wyboczenia.

5.2 Zachowanie dynamiczne vs. statyczne

Choć testy quasi-statyczne i dynamiczne różnią się charakterem obciążeń, zauważalne są podobne tendencje co do efektywności poszczególnych geometrii. W obu przypadkach najlepiej wypadły struktury typu Diagrid, szczególnie w skali $3 \times 3 \times 3$, a najslabsze wyniki wykazywały struktury Box Truss $2 \times 2 \times 2$.

W testach quasi-statycznych struktury Diagrid charakteryzowały się stabilnym wzrostem siły i wysoką sztywnością początkową, co przekładało się na wysokie wartości maksymalne. Z kolei w testach dynamicznych, ta sama geometria wykazała największą odporność impulsową oraz najwyższą wydajność energetyczną. Świadczy to o dużej uniwersalności tej struktury pod względem zdolności do pochłaniania energii w różnych reżimach deformacji.

Z drugiej strony, struktury Box Truss wykazywały tendencję do gwałtownych załamaniań lokalnych, co obniżało ich zdolność do dalszej absorpcji energii — szczególnie w testach dynamicznych, gdzie impulsowe obciążenia nie pozwalały na równomierne rozłożenie naprężeń.

5.3 Wydajność energetyczna i rola objętości

Uwzględnienie rzeczywistej objętości struktury (na podstawie plików STL) pozwoliło na dokładniejsze porównanie efektywności różnych geometrii. Mimo zbliżonej porowatości (~79–81%) struktury różniły się objętością netto, co wpłynęło na przeliczoną wartość energii na jednostkę objętości.

Struktury Diagrid osiągnęły największe wartości pochłoniętej energii względem objętości, co potwierdza, że sam udział materiału nie jest wystarczającym kryterium porównawczym — kluczową rolę odgrywa rozkład belek, sposób ich łączenia oraz stopień redundantności układu nośnego.

5.4 Ograniczenia badania

Warto zauważyć, że pomimo zachowania spójnej metodyki, istnieją pewne ograniczenia badawcze:

- liczba próbek w każdej grupie (cztery serie) była stosunkowo niewielka, co ogranicza pełną statystyczną ocenę istotności różnic.
- nie przeprowadzono pomiaru rzeczywistej masy próbek – porowatość i objętość oparto wyłącznie na danych geometrycznych.
- testy dynamiczne przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, przy jednym rodzaju uderzenia osiowego – nie analizowano innych scenariuszy deformacji (np. skręcania, uderzeń skośnych).
- różnice wynikające z rodzaju materiału zostały celowo pominięte, lecz mogą one w dalszych badaniach okazać się znaczące w aplikacjach rzeczywistych.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych nad właściwościami mechanicznymi struktur porowatych o różnych geometriach, wykonanych w technologii druku 3D i testowanych w warunkach quasi-statycznych oraz dynamicznych, sformułowano następujące wnioski:

- Geometria struktury ma kluczowy wpływ na jej właściwości mechaniczne; struktury typu Diagrid wykazały najwyższą odporność zarówno na ściskanie quasi-statyczne, jak i na dynamiczne obciążenia udarowe.
- Zwiększenie skali struktury (z $2 \times 2 \times 2$ do $3 \times 3 \times 3$) poprawia jej wytrzymałość i zdolność pochłaniania energii. Dotyczy to zarówno maksymalnych sił i energii pojedynczego uderzenia, jak i sumarycznej energii absorbowanej do momentu zniszczenia, mimo identycznej objętości zewnętrznej próbek.
- Struktury o większej liczbie jednostek komórkowych lepiej rozpraszają naprężenia, co umożliwia bardziej zrównoważoną deformację oraz opóźnia inicjację lokalnych zniszczeń.
- Najniższe parametry mechaniczne uzyskały struktury Box Truss w skali $2 \times 2 \times 2$. Wskazuje to, że nie każda porowata struktura o tej samej porowatości zapewnia równie skuteczne rozpraszanie obciążeń – istotne znaczenie ma układ i kąt połączeń elementów nośnych.
- Porowatość nominalna nie wystarcza do pełnej oceny struktury; istotna jest rzeczywista objętość nośna i jej rozmieszczenie. Ujęcie efektywności energetycznej jako stosunku energii do objętości (mJ/cm^3) pozwala na dokładniejsze porównania i selekcję struktur pod kątem aplikacji inżynierskich.
- Zastosowana metoda dynamicznego testowania z użyciem elektromagnetycznego działka (coilgun) okazała się powtarzalna i czuła. Zależność energii kinetycznej od napięcia miała charakter niemal liniowy ($R^2 = 0,998$), co potwierdza precyzję układu badawczego.

7.BIBLIOGRAFIA

- [1] Zhao, M. et al. (2018). *Improved Mechanical Properties and Energy Absorption of BCC Lattice Structures with Triply Periodic Minimal Surfaces Fabricated by SLM.*
- [2] Lyu, Y. et al. (2024). *Study on the Energy Absorption Performance of TPMS Structures at Different Load-Bearing Angles.*
- [3] Zhou, H. et al. (2024). *Compressive response and energy absorption of Ti-6Al-4V TPMS honeycomb structure.*
- [4] Liang, Y. et al. (2021). *Evaluation of the dynamic response of triply periodic minimal surfaces subjected to high strain-rate compression.*